

JOSÉ RAMÓN VALLEJO VILLALOBOS

Doctor por la Universidad de Extremadura.

Doctorado en Farmacología y Psiquiatría (Historia de la Medicina). Licenciado en Biología. Profesor Contratado Doctor. Departamento de Anatomía Patológica, Biología Celular, Histología, Historia de la Ciencia, Medicina Legal y Forense y Toxicología. Facultad de Medicina, Universidad de Cádiz. e-mail: joseamon.vallejo@uca.es

MARÍA CONSUELO CARRASCO RAMOS

Licenciada en Medicina y Cirugía. Médico de Familia. Tutora de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Local Nuestra Sra. de la Soledad de Gadiana. Centro de Salud Pueblonuevo del Gadiana (Badajoz). Servicio Extremeño de Salud.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Doctor por la Universidad de Salamanca. Biólogo. Investigador. Grupo de Investigación de Recursos Etnobiológicos del Duero-Douro. Facultad de Biología. Universidad de Salamanca.

MARÍA EUGENIA REINARES RUEDA

Graduada en Medicina. Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud. Consultorio Local Nuestra Sra. de la Soledad de Gadiana. Centro de Salud Pueblonuevo del Gadiana (Badajoz). Servicio Extremeño de Salud.

MARTA LÓPEZ HERRANZ

Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada y Graduada en Podología. Profesora Ayudante Doctora. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de Madrid.

SALVADOR POSTIGO MOTA

Doctor por la Universidad de Sevilla. Diplomado, Licenciado y Graduado en Enfermería. Profesor Titular Universidad. Departamento de Enfermería. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Extremadura.

Grupo de Investigación Farmacogenómica de Enfermedades Psiquiátricas. Universidad de Extremadura. Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Miembro Colaborador de la equipa de investigação, no âmbito do grupo de investigação - Innovation and Development in Nursing – NursID, do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

MANUSCRITO

Fecha recepción: **05/07/2021**

Fecha aceptación: **29/07/2021**

Plantas medicinales de interés en el tratamiento de úlceras y heridas

Interesting medicinal plants in the treatment of ulcers and wounds

Resumen

La Fitoterapia es una disciplina que estudia con rigurosidad el tratamiento de las enfermedades mediante el uso de plantas medicinales o sus productos derivados. Desde dicha disciplina y considerando la importancia del tratamiento de úlceras y heridas, la finalidad de nuestro trabajo es contribuir al desarrollo de competencias en torno al manejo de las plantas medicinales en el ámbito de la asistencia sanitaria. Por ello, nuestros objetivos son los siguientes: (1) seleccionar un grupo de especies vulnerarias interesantes para la práctica asistencial desde una visión propedéutica y transdisciplinar; (2) realizar una sinopsis comparativa y pragmática de las especies seleccionadas; (3) considerar y valorar la importancia cultural de las plantas medicinales recolectadas actualmente en nuestros campos; (4) seleccionar una planta tradicional que sea de fácil manejo por personal sanitario y (5) describir su evidencia científica, la acción farmacológica, indicaciones y modo de empleo. Tras una búsqueda integrada en las principales bases de datos y motores de búsqueda académicos, cruzada con información de portales y tratados de reconocido prestigio, se presentan las especies seleccionadas en dos bloques. En el primero se realiza una síntesis de especies comerciales interesantes para el tratamiento de las úlceras según la finalidad y objetivos descritos: el Bálsamo de Perú, la Bolsa de Pastor, la Caléndula, el Roble, la Rosa Mosqueta y la Sangre de Drago. En el segundo bloque se realiza un análisis descriptivo de las características de *Hypericum perforatum* por su importancia cultural para curar heridas en las comunidades rurales de una buena parte de España.

PALABRAS CLAVE: fitoterapia, etnomedicina, evidencia científica, úlceras, heridas, formación continuada en ciencias de la salud.

Summary

Phytotherapy is a discipline which rigorously studies the treatment of diseases through the use of medicinal plants or their by-products. Based on this discipline and considering the importance of treating wounds and ulcers, the purpose of our propaedeutic study is to contribute to the development of competencies in the management of medicinal plants in the healthcare's field. Therefore, our aims are the following ones: (1) to select the most important vulnerary species from a propaedeutic and transdisciplinary vision; (2) to provide a practical comparative overview of the selected species; (3) to consider and value the cultural importance of plants which still are recollected in the country; (4) to select a traditional plant in order to be used by healthcare personnel and (5) describe its scientific evidence, pharmacological action, use and instructions for use. After a comprehensive search in the main databases and academic search engines with information of portals and guides of recognized prestige, the selected species are presented in two blocks. The former is a synthesis of the interesting commercial plants according to the purpose and aims described: the Balsam of Peru, the Shepherd's purse, the Calendula or Pot-Marigold, the Oak, the Sweetbriar rose and the Dragon's blood according to their pharmacological action. In the second block a descriptive analysis of the St. John's Wort (*Hypericum perforatum*) is carried out due to its cultural importance as a wound healing plant in the rural communities of a big part of Spain.

KEYWORDS: phytotherapy, ethnomedicine, scientific evidence, ulcer, wounds, continuing education for health professionals.

Introducción

El empleo de plantas medicinales y preparados fitoterapéuticos como parte de la práctica de Enfermería tiene su origen en el llamado *American Botanical Medical Movement*. A principios de los años 80 del siglo pasado, en el contexto estadounidense surge la Enfermería holística como puente entre la medicina convencional y las Terapias Alternativas y Complementarias (TAC)¹⁻³. Si bien la realidad europea y española es muy diferente, actualmente conviven posiciones tanto a favor del uso de estas terapias como detractores de estas. Estas posturas deben ser analizadas considerando las aportaciones e ideas de las Ciencias Sociales, de la Historia de la Ciencia y sus especialidades como la Historia de la Medicina, la Historia de la Enfermería, así como otras disciplinas humanísticas en torno al pluralismo y a la salud global⁴⁻⁸. No obstante, es necesario comprender que la Fitoterapia es una ciencia que estudia con rigurosidad el tratamiento de las enfermedades mediante el uso de plantas medicinales o sus productos derivados⁹⁻¹¹. Desde el ámbito de la asistencia sanitaria es importante clarificar que la Fitoterapia, las TAC y la Etnomedicina, o estudio de la medicina popular y tradicional, pertenecen a ámbitos socioculturales muy diferentes¹²⁻¹⁴. En este sentido, explorar el conocimiento aportado por las medicinas tradicionales o populares puede jugar un importan-

Es clave determinar si el origen del producto consumido es comercial o de recolección en el campo

te papel en la planificación sanitaria y en la investigación farmacológica. Por otra parte, estas medicinas suponen entrar en contacto con un valioso legado cultural donde se debe respetar la idiosincrasia de las comunidades más tradicionales. Además, es muy necesario cuidar la relación con nuestros mayores desde posiciones antropológicas y bioéticas. Evidentemente, las plantas medicinales no son inocuas y, aunque puedan ser muy útiles en el tratamiento de patologías leves o como coadyuvante en el de otras más severas, se debe hacer un uso responsable de ellas. Es importante insistir y recalcar que las drogas utilizadas por la Fitoterapia son de acción suave, pero no se debe asociar lo natural a inocuo. Por otra parte, su utilidad más idónea es el tratamiento de patologías crónicas o leves como un complemento de la medicina oficial. Desde el punto profesional, los productos vegetales deben ser empleados terapéuticamente tras evidenciar

científicamente su eficacia, calidad y seguridad¹⁵⁻²⁰. En este sentido, la profesión de enfermería debe potenciar las competencias sobre plantas medicinales a través de la formación de posgrado y la investigación en el campo de las plantas medicinales. Así, sería muy pertinente que desde las Universidades se anime a

la realización de trabajos académicos para incorporar estos conocimientos a las competencias de enfermería. Por otra parte, se debe replantear la prescripción de plantas medicinales, considerándola desde un ámbito pluridisciplinar y compartido por todos los profesionales sanitarios, sin descartar la colaboración de antropólogos, historiadores de la ciencia especializados en ciencias de la salud y etnofarmacólogos. En este sentido, se pueden

**FIGURA 1 ·
RAMILLETE
FLORAL DE
HYPERICUM
PERFORATUM
RECOGIDO EN
VILLARINO
DE LOS AIRES
(SALAMANCA).**

Fotografía: JA González

destacar algunas colaboraciones interdisciplinares de interés para la Salud Pública entre miembros del Servicio Extremeño de Salud (SES) e investigadores de diversas universidades relacionadas con interacciones e intoxicaciones severas²¹⁻²².

Cabe señalar que los productos elaborados con plantas medicinales pueden ser comercializados a través de una amplia gama de presentaciones, que van desde el fitoalimento al fitofármaco. Recientemente se han realizado propuestas interesantes para clasificar este tipo de preparados e implementar políticas de actuación seguras y eficaces con criterios basados en la investigación y la evidencia científica²³⁻²⁴. Cuestiones que cobran especial interés al incorporarse la Fitoterapia y las medicinas tradicionales como elementos importantes en la batalla contra la COVID-19²⁵⁻²⁶.

La finalidad de nuestro trabajo es contribuir al desarrollo de competencias en torno al manejo de las plantas medicinales en el ámbito de la asistencia sanitaria, incluyendo especialmente la Atención Primaria y de forma especializada la Enfermería de Práctica Avanzada (EPA). Por ello, y debido a la importancia del tratamiento de heridas y úlceras para la asistencia sanitaria, nuestros objetivos son los siguientes: (1) seleccionar las principales especies vulnerarias con mayor evidencia científica, rango de uso e interés propeutéutico en un modelo de intervención transdisciplinar; (2) realizar una sinopsis comparativa de carácter práctico de las especies seleccionadas; (3) considerar y valorar la importancia cultural de las plantas que todavía se recogen en el campo para el tratamiento de heridas y contusiones; (4) seleccionar una planta tradicional que actualmente se recolecte en el campo y que sea de fácil manejo e identificación por personal sanitario y (5) describir su evidencia científica, la acción farmacológica, indicaciones y modo de empleo.

Material y método

Se ha realizado una revisión integradora en las bases de datos, servicios en línea de información científica y motores de búsqueda académicos: Scopus, BIREME, LILACS, Burns, PubMed, Google Scholar y SciELO²⁷⁻³³ desde 2015 a 2021, utilizando descriptores relacionados con los objetivos del presente trabajo como "plantas medicinales", "fitoterapia", "cicatrización" o "heridas". Ahora bien, se ha seguido el vocabulario controlado que utiliza la National Library of Medicine (NLM), los conocidos como Medical Subject Headings o términos MESH (Wound Healing / drug effects, Plant Preparations / pharmacology*, Plant Preparations / adverse effects, Plants, Medicinal / chemistry*, Plants, Medicinal* / physiology, Surgical Wound / drug therapy*, Treatment Outcome, Plant Extracts / administration & dosage)³⁴. La selección del material reunido fue llevada a cabo por discriminación según los índices relativos de calidad de las publicaciones y el análisis del número de citas bibliográficas de cada registro. Finalmente, los registros obtenidos se cruzaron con los datos disponibles en la Base de Datos de Información Sanitaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (herramientas informáticas BOT PLUS app y BOT PLUS web)³⁵ y en el portal Fitoterapia.net, una plataforma web de reconocido prestigio en el ámbito de la Fitoterapia con información dirigida a los profesionales de la salud³⁶. En el caso de las plantas recogidas en el campo, el método se basó en la consulta de la Base de datos del Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad (IECTB) y a la Biodiversidad Agrícola (IECTBA), elaborada por iniciativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para dar cumplimiento a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Actualmente ya se han publicado cuatro libros destinados a especies silvestres³⁷⁻³⁸ y >

uno a especies cultivadas³⁹ de acceso libre en las páginas institucionales. Dichos volúmenes presentan un interés sanitario, entre otras razones debido al consumo tradicional de plantas que se recolectan todavía en nuestros campos y los posibles riesgos de intoxicaciones e interacciones²¹⁻²².

Resultados

Se han obtenido un total de 89 trabajos académicos conforme a la finalidad, objetivos y metodología planteada para seleccionar las especies presentadas. Fundamentalmente, se tratan de artículos de revisión bibliográfica o sistemática, metaanálisis y análisis clínicos; de ellos el 65% estaban orientados a especies que se comercializan en farmacias, parafarmacias y herbolarios, y el 35 % a la especie recolectada de forma tradicional seleccionada. El mayor número de trabajos consultados se publicaron en 2020 y 2021 donde se recogieron 34 trabajos de investigación, seguidos del año 2018 donde se consultaron 15 estudios.

Los datos compilados se presentan en dos bloques debido a las diferencias y peculiaridades del abordaje asistencial según se tratase de productos de origen comercial, o de plantas recolectadas en el campo. En el primer bloque, se presentan las especies vulnerarias más útiles para el tratamiento de las úlceras desde una visión transdisciplinar y propedéutica. Además, su elección está motivada por su consistencia como grupo terapéutico, amplitud en el rango de uso y por la existencia de evidencias científicas que garantizan la seguridad y eficacia de su empleo. Por ese tipo de razones, se han descartado especies también útiles, pero menos inclusivas; como es el caso del Aloe que, si bien pueden ayudar en la prevención y tratamiento de las úlceras por presión de grado I y II, no está justificado su uso en las de grado III y IV o no existen evidencias en el tratamiento de úlceras varicosas⁴⁰⁻⁴³. Se presentan un total de seis especies que cumplen los requisitos señalados como grupo terapéutico en un formato sinóptico para facilitar su estudio y comparación. En el segundo bloque, se ha considerado la importancia cultural de la recolección tradicional en nuestros campos y el acercamiento de "nuevos usuarios" a estas prácticas. No obstante, además de la importancia cultural de la planta, se ha seguido como criterio la eficacia en el abordaje por parte del personal sanitario. Por ello, siendo consciente de la dificultad que entraña la identificación taxonómica para el personal sanitario, se ha optado por la selección de una única especie medicinal muy usada y fácil de reconocer (*Hypericum perforatum*). En este caso, >

Es muy recomendable la **consulta regular y periódica** de portales específicos dirigidos a personal sanitario y de otros más genéricos, o la **consulta directa de actualizaciones** en los organismos competentes

TABLA 2 · SINOPSIS COMPARATIVA ENTRE ESPECIES USADAS EN EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS

NOMBRE COMERCIAL (N. CIENTÍFICO) [REFERENCIAS]
Bálsamo de Perú (<i>Myroxylon balsamum</i>) 50-58
Bolsa de Pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) ⁵⁹⁻⁶²
Caléndula (<i>Calendula officinalis</i>) 10, 46-49, 63, 64
Roble (<i>Quercus</i> sp.) ⁶⁵⁻⁷³
Rosa Mosqueta (<i>Rosa affinis rubiginosa</i>) 74-77
Sangre de Drago (<i>Croton lechleri</i> Muell.-Arg) ^{51, 78-80}

NOMBRE CIENTÍFICO ACEPTADO	PRINCIPALES CONSTITUYENTES	ACCIÓN FARMACOLÓGICA	INDICACIONES APROBADAS	EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES
<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms var. <i>pereirae</i> (Royle) Harms.	Cinameína (60%), ácidos benzóico y cinámico libres (6-8%); ésteres de alcoholes triterpénicos (30%); trazas de aceite esencial	Aprobada como antiséptico-antibacteriano y cicatrizante	Coadyuvante en la cicatrización y desinfección de heridas, quemaduras, úlceras dérmicas, sabañones, heridas por rozamiento debidas a prótesis	Hipersensibilidad, dermatitis de contacto. Se recomienda prescribir solo en uso externo por la posibilidad de irritación de mucosas. Restringir el tratamiento a una semana
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Aminoácidos y proteínas (32%). 16 heterósidos de flavonas y flavonoles (p.ej., rutina, 7-rutenosil-luteolina y diosmina). Ácidos orgánicos, fenoles y alifáticos. Vitamina C, beta-sitosterol y sales de potasio	Acción hemostática probablemente asociada a un péptido no determinado. Se ha demostrado que in vitro posee una acción parecida a la de la oxitocina	Lesiones sangrantes y superficiales en la piel	Hipersensibilidad, uso contraindicado durante el embarazo
<i>Calendula officinalis</i> L.	Flavonoides, saponósidos (2-10%), alcoholes triterpénicos, carotenoides, polisacáridos, ácidos fenólicos, cumarinas y aceite esencial	Heridas en general, heridas de difícil cicatrización. Ulcus cruris		Hipersensibilidad a plantas de la familia Asteráceas, dermatitis de contacto frente a la planta fresca, uso contraindicado durante el embarazo (acción uterotónica)
<i>Quercus pedunculata</i>, <i>Quercus petraea</i>, <i>Quercus pubescens</i>, <i>Quercus robur</i>, <i>Quercus sessiliflora</i>	Taninos (proantocianidinas y taninos hidrolizables) entre los que se puede destacar a la castalagina, vescalgina, roburina E y grandinina. Sitosterol, resinas, pectinas, floroglucina y flavonoides (quercitrósido)	Acción astringente y antiinflamatoria. Se ha demostrado la actividad antibacteriana, antiviral y antioxidante de los extractos	La Comisión E no aprueba su eficacia para el tratamiento de heridas; sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA), si acepta el uso tradicional en el caso de afecciones leves de la piel como eccemas, sabañones e incluso de la mucosa oral	Su empleo vía interna puede alterar la absorción de medicamentos. No se debe usar tópicamente en heridas abiertas, lesiones extensas o infecciones de piel. Es interesante revisar las contraindicaciones de la Comisión E (p.ej. eccema húmedo, enfermedades infecciosas y febriles, insuficiencia cardíaca e hipertónia)
<i>Rosa affinis rubiginosa</i> L. Otros: <i>Rosa eglanteria</i>, <i>Rosa rubiginosa</i>	La semilla posee un 7% de aceite (ácidos grasos insaturados como el linoléico, linoleico, oleico y palmítico) El fruto es rico en ácido ascórbico, carotenoides (tretinoína o ATRA), sales minerales, ácidos orgánicos, taninos y pectina	La tretinoína, forma ácida de la vitamina A, le confiere propiedades emolientes y cicatrizantes	Tradicionalmente se ha usado su aceite para la cicatrización de heridas, úlceras tróficas, queloides, quemaduras, lesiones cicatriciales secundarias al acné y radiodermatitis	Piel sensible. No se debe emplear en pieles oleosas o grasosas, acné infectado. Infusiones continuadas de la cáscara del fruto pueden provocar reacciones alérgicas
<i>Croton dracunculoides</i>, <i>Croton erythrochilus</i>, <i>Croton huietorum</i>, <i>Croton lechleri</i>, <i>Croton palanos-tigma</i>, <i>Croton perpeiosus</i>	Fundamentalmente catequina, epicatequina, galocatequina, epigalocatequina y proantocianidinas. Otras sustancias minoritarias como diterpenos, el alcaloide taspina, el lignano o el sitosterol	Posee actividad cicatrizante, antiinflamatoria, antiviral y antibacteriana In vitro se ha demostrado como su actividad en la contracción de la herida, formación de la costra, regeneración de la piel y coadyuvante en la formación de colágeno	Cicatrizante en heridas y quemaduras	No se han descrito contraindicaciones ni interacciones

▲ ÚLCERAS Y HERIDAS

al ser una sola especie y ser una planta cuyo uso está fuera del ámbito sociosanitario se presenta de una forma más descriptiva.

3.1 Especies comercializadas en farmacias, parafarmacias y herbolarios

El análisis de las recopilaciones realizadas por el Comité de Medicamentos Herbales (HMPC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)⁴⁴ demuestran que las drogas vegetales utilizadas en dermatología son emolientes, cicatrizantes, antisépticas, queratolíticas o rubefacientes. Por otra parte, a través de las herramientas de la Colección CONSEJO o BOT PLUS web³⁵ se constata la comercialización de una gran cantidad de productos herbarios debido a estas propiedades. Muchos de ellos son empleados por vía tópica en las inflamaciones de piel, fundamentalmente para tratar contusiones y hematomas. Siguiendo las decisiones metodológicas señaladas anteriormente, se propone el estudio del Bálsamo de Perú, la Bolsa de Pastor, la Caléndula, el Roble, la Rosa Mosqueta y la Sangre de Drago para su empleo en la práctica asistencial. A continuación, se presenta un cuadro comparativo sobre estas especies, destacando de forma sucinta sus principales constituyentes, acción farmacológica, indicaciones aprobadas, así como sus efectos secundarios y contraindicaciones (**Tabla 1**). Esta síntesis se realiza presentando datos aceptados por alguno de los dos organismos de referencia mundial sobre Fitoterapia, la *Commission E* (comisión de expertos del Ministerio de Sanidad alemán) y la *European Scientific Cooperative on Phytotherapy* (ESCOP). Dichas instituciones desaconsejan, en muchas ocasiones, algunos usos por no existir evidencias suficientes de su eficacia terapéutica. Pero también cabe señalar que los mencionados organismos y la EMA aprueban el empleo de estos remedios tradicionales como, por ejemplo, el uso de la flor de caléndula en el tratamiento de inflamaciones leves de la piel o para la cicatrización de heridas menores⁴⁶⁻⁴⁹.

Es interesante destacar que estos datos presentados muestran una evidencia sólida en cuanto a la acción farmacológica y las indicaciones aprobadas (**Tabla 1**). A nivel asistencial, se puede considerar el Bálsamo de Perú (*Myroxylon balsamum*) no solamente como cicatrizante sino también como antiséptico y antibacteriano; la Bolsa de Pastor (*Capsella bursa-pastoris*) para detener hemorragias; la caléndula (*Calendula officinalis*) para heridas que cicatrizan mal; los robles sin concretar especie, como buenos antiinflamatorios y antibacterianos; la Rosa de Mosqueta (*Rosa affinis rubiginosa*) es excelente tanto como cicatrizante como emoliente; y finalmente, la Sangre de Drago (*Croton lechleri* Muell.-Arg) entendiendo que puede referirse a diversas especies como *Croton draconoides*, *Croton erythrochilus*, *Croton huiorum*, *Croton lechleri*, *Croton palanostigma*, *Croton perpecciosus* se puede usar por su actividad cicatrizante, antiinflama-

**FIGURA 2 ·
PREPARADO
TRADICIONAL
DE HIPÉRICO
CONOCIDO COMO
“UNGÜENTO
DE PERICÓN”
O “ACEITE DE
ÁRNICA”.**

Fotografía: JA González

toria, antiviral y antibacteriana. No obstante, si profundizamos en los principios responsables de la acción de estas especies hay que decir que no siempre están totalmente aclarados. Por ello, hay una tendencia a estudiar correlaciones entre usos históricos, tradicionales y los componentes químicos de las plantas. Un buen ejemplo, donde se observa esta tendencia es el caso del Bálsamo de Perú, (*Myroxylon balsamum*) ya que posee una larga historia de uso medicinal, sobre todo como antiséptico y para la cicatrización de heridas, que incluye una transferencia intercultural y transoceánica de conocimientos médicos⁵⁷. De ahí que Riesmeier *et al.* (2020) diseñe un estudio para analizar muestras históricas y actuales utilizando cromatografía de gases y espectrometría de masas demostrando esta correlación para la sarna, heridas que cicatrizan mal, eccema y hemorroides⁵⁸. Las últimas investigaciones también intentan desarrollar preparados combinando productos de origen animal y vegetal en la curación de heridas. Así, podemos destacar a la caléndula asociada al quitosano de crustáceos⁵⁴. En general, alentamos estar al tanto de los trabajos de revisión de los productos herbarios para el tratamiento de heridas por ser un campo innovador^{81, 82}.

3.2 Especies recolectadas en nuestros campos

La especie seleccionada es *Hypericum perforatum* L. (Hypericaceae) en primer lugar debido a la importancia cultural que tiene como planta cicatrizante en las comunidades rurales de una buena parte de España (**Fig. 1**)⁸³. En segundo lugar, porque resulta una planta de fácil identificación, cuyos preparados oleosos también comer-

cializa la industria farmacéutica como cicatrizante y se venden tanto en farmacias, como parafarmacias y herbolarios. No obstante, cabe resaltar que desde el punto vista biomédico se usa fundamentalmente debido al nivel de evidencia que posee frente a depresiones leves⁸⁴⁻⁸⁸. A ello se puede añadir que resultados de investigaciones recientes sugieren propiedades anticancerígenas prometedoras de extractos de *H. perforatum*⁸⁹.

3.2.1 Descripción de la hierba de San Juan, hipérico, pericón o árnica (*Hypericum perforatum*)

Hypericum perforatum es una planta herbácea vivaz que puede llegar a los 100 cm de altura. Presenta un tallo principal rígido ramificado del que parten otros secundarios con dos líneas oscuras conspicuas a lo largo del mismo. Sus hojas son sentadas y opuestas, alargadas, elípticas y obtusas con bordes enteros; sin embargo, lo más destacable en su morfología foliar de cara a su identificación, es la presencia de unas glándulas translúcidas

Los profesionales de enfermería podrían ampliar su **espectro de actuación profesional**, potenciando las competencias sobre plantas medicinales a través de la **formación de posgrado** y la investigación en el campo de las **plantas medicinales**

numerosos estambres amarillos con anteras del mismo color y una mancha puntiforme negra. Su fruto en cápsula es alargado y ovoide⁹⁰.

Se trata de una planta que podemos encontrar abundantemente en setos, baldíos, bordes de camino y zonas frescas. Florece a partir de mayo, teniendo su máxima explosión floral entre la festividad de San Juan y San Pedro, de ahí el nombre de flor o hierba de San Juan. Se recolecta a finales de junio, época en la que existe la mayor concentración de principios activos. De hecho, la costumbre de hacer la colecta por San Juan, o en la misma Noche de San Juan, cortando el ramillete terminal desde la parte alta del tallo, está muy arraigada en nume- ➤

que a modo de perforaciones se pueden observar a contraluz, de ahí el nombre de su epíteto específico (*perforatum*). Las flores son hermafroditas y se caracterizan por tener un color amarillo oro y estar agrupadas en un ramillete o panícula terminal con cinco pétalos asimétricos y con glándulas negras en los bordes. En la morfología floral destacan

CikaGel® Regenerador Celular

C.N. 169244.3

Tubo con cánula aplicadora que permite una dispensación más precisa y cómoda, ahorrando producto en cada aplicación.

Tubo flexible que permite un mayor aprovechamiento del contenido.

El CikaGel de siempre en un nuevo envase mejorado.

Y vienen mas cambios y novedades en 2022!!
Atentos a nuestras RRSS!!

www.kledos.com

SUSTAINABLE PRODUCT

MEJOR DOSIFICACIÓN

Gel tópico acelerador de los procesos autógenos de regeneración celular

Nuevo envase mas ecológico que reduce los residuos

KleDos
CELL TECH

www.kledos.com

TABLA 2 · COMPARATIVA DEL MODO DE EMPLEO DEL “ACEITE DE HIPÉRICO”

POSOLOGÍA	EXTRACTO OLEOSO	TINTURA	INFUSIÓN
ES COP	1:4-20	1:10, etanol 45-50% 1:5, etanol 50%	NO
EMA (adultos y ancianos)	1:4-20	1:5, etanol 50%	2 g en 150 mL de agua

rosos lugares de nuestro país. Si se presiona con fuerza la planta, segrega un líquido rojizo que tiñe los dedos de un color violáceo como consecuencia de las propiedades de su aceite esencial^{83,90}.

Es interesante conocer la gran cantidad de nombres vernáculos que posee esta especie, recogidos en la base de datos “Nombres vernáculos” preparada por Ramón Morales y sus colaboradores o en el Proyecto *Anthos*, un programa desarrollado según un convenio específico entre la Fundación Biodiversidad y el CSIC⁹¹. Sin duda, en la praxis enfermera llevada a cabo en comunidades rurales es importante ser prudente ante el consumo de remedios populares, pues el nombre de un remedio puede referirse a varias drogas vegetales. La sinonimia de los nombres vernáculos o populares de las especies vegetales según el lugar donde nos encontremos o la procedencia del remedio pueden acarrear riesgos para la salud. Este riesgo desaparece en la Fitoterapia oficial donde se sabe, a ciencia cierta, cuál es la planta que se administra; aunque no por ello se reducirían posibles interacciones farmacológicas o intoxicaciones derivadas de un mal uso de esta^{70,92}. Solamente la nomenclatura científica “aceptada actualmente” nos permite establecer un único nombre para una especie vegetal, sin riesgo de confusión⁹³. A continuación, y con carácter ilustrativo, se muestran algunas de las denominaciones populares que podemos encontrar en contextos rurales para esta planta:

«Amnica, árnica, cientoenrama, corazón de ciervo, corazoncillo, corión, espantadiablos, hierba del agua, hierba de la sangre, hierba de las heridas, hierba de las machacuras, hierba de San Juan, hierba militar, hipericón, hipericón llamado corazoncillo, hipericón llamado yerba de San Juan, hipericón oficinal, hipérico, hipérico horadado, hipérico común, perforada, perforata, perico, pericón, pericón amarillo, pericón común, pericón silvestre, pericote, periquito, san juan, sanjuanera, sanjuanés, sanjuanés, sanjuanines, te borde, trescalar, tresflorina, yerba de las heridas, yerba de San Juan»⁹¹.

El modo de elaboración tradicional del preparado oleoso se basa en introducir la parte alta de la planta con flores en aceite de oliva virgen y dejar la mezcla así obtenida macerando durante el verano, entre 40 y 50 días normalmente. El aceite obtenido tras la maceración toma un color rojizo y luego se guarda a la sombra habitualmente

colado, aunque en algunas zonas no se filtra (**Fig. 2**). En el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad, un proyecto en desarrollo para dar cumplimiento a la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se ha registrado su empleo vulnerable para curar heridas, golpes e inflamaciones, para aliviar y curar la dermatitis del pañal, escoceduras, rozaduras, quemaduras, chichones, torceduras, esguinces, subidas de sangre y moratones. Además, se recogen algunas variantes en el modo de preparación e, incluso, se informa de la maceración de las flores en alcohol o vino, o de la fritura en manteca o decocciones⁸³. Por su valor etnográfico para la medicina y enfermería de las zonas rurales, a continuación, transcribimos un fragmento literal de una entrevista realizada en una comunidad rural extremeña.

Una mujer de 66 años natural de Helechosa de los Montes (Badajoz):

«Se pone en un bote árnica y se le añade aceite de oliva. Esto tiene que tener como mínimo medio año de maceración y si pudiera ser, un año. Este aceite sirve para “lo escocio”, “inflamao”. Esta árnica es una planta que nace cerca de arroyos o sitios húmedos, algo encharcados»⁹⁴.

Importante, tras acompañar a aquella señora al lugar de colecta, la especie no resultó ser *H. perforatum*, sino *Jacobaea vulgaris* Gaertn. (Compositae), planta que se prepara y utiliza de la misma forma, tanto por sus propiedades vulnerarias como antiinflamatorias. En este punto, insistimos en la problemática que encierra la nomenclatura popular. Por otra parte, cabe señalar que, según la Comisión E, no existen evidencias suficientes de la eficacia terapéutica de esta segunda especie, y su uso conlleva un cierto riesgo al contener alcaloides pirrolizínicos que pueden provocar síntomas de toxicidad en dosis elevadas (administración vía oral)^{10, 95-100}. Históricamente, el uso vulnerable de *Hypericum perforatum* fue recogido en el siglo I por Dioscórides y en el siglo XVI por Laguna, posteriormente es citado en numerosas obras. Este uso se ha transmitido tanto por la medicina oficial como por la popular, llegando hasta nuestros días¹⁰¹.

3.2.2 Principales constituyentes

Esta planta presenta pigmentos derivados diantrónicos y

antránolicos, una gran concentración de flavonoides en las flores y aceite esencial. Dicho aceite está integrado por una gran cantidad de compuestos químicos diferentes, y es especialmente rico en monoterpenos, sobre todo en α -pineno. Entre las naftodiantronas, su componente más interesante es la hipericina, aunque también se pueden mencionar la pseudohipericina, isohipericina y protohipericina. La presencia de hiperforina, un derivado prenilado del floriglucinol, también resulta especialmente interesante para la indicación que estamos desarrollando. Entre las flavonas y flavonoles presentes en su composición destacan la quercetina, la quercitrina, isoquercitrina y rutina. Contiene taninos catéquicos, xantonas y biflavonoides, así como ácidos fenólicos como el ácido caféico, ácido clorogénico y ácido ferúlico^{10, 102, 103}.

3.2.3 Acción farmacológica

En general, el efecto vulnerario se debe a su contenido en taninos y a su esencia. Fundamentalmente su acción se basa en disminuir la reacción inflamatoria que acompaña a la herida o la contusión. La hiperforina es el componente responsable de su actividad antiinflamatoria, cuyo mecanismo de acción está perfectamente identificado. Por una parte, inhibe tanto la proteína quinasa C como la activación del NF- κ B (factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas) y la inhibición de la liberación de ácido araquidónico y del leucotrieno B4. Según se ha determinado se realiza por inhibición de una isoforma de la enzima ciclooxigenasa (COX-1) y de la araquidonato 5-lipooxigenasa o 5-lipooxigenasa (5-LO). También existen datos sobre el fortalecimiento de la función de barrera de la piel al reducir la formación de radicales y la síntesis de colágeno in vitro. Además, presenta acción antiséptica y antimicrobiana debido a la hipericina y a la hiperforina^{10, 104}.

3.2.4 Indicaciones y modo de empleo

El uso que se le puede dar en el tratamiento de heridas es congruente con su empleo en la medicina popular como cicatrizante y antibacteriano. Su empleo antibacteriano está avalado científicamente tanto en los preparados oleosos de la droga como en su aceite esencial. Cabe destacar que la bibliografía científica actualizada señala que además posee actividad antiinflamatoria, antifúngica y antiviral¹⁰. La Agencia Europea de Medicamentos⁴⁴ ha actualizado en 2021 su monografía y documentación referente a *H. perforatum*. En dicho reajuste destaca el informe de evaluación actualizado de la droga⁹⁹ y un documento con el listado de referencias analizadas¹⁰⁰. En consonancia con esta actualización, nos parece interesante resaltar que tanto la Comisión E como la monografía de ESCOP y la EMA aprueban el empleo de los extractos oleosos en inflamaciones cutáneas (que-

maduras solares) y en la curación de heridas menores o superficiales^{10, 95-100}. ESCOP recomienda tanto el extracto oleoso como la tintura y la EMA añade además el lavado empleando infusión (véase **Tabla 2**).

3.2.5 Efectos secundarios

Dado que el empleo que estamos estudiando es tópico, no existe riesgo de una reducción de los efectos en casos de

medicación concomitante. Sí habría que tener en cuenta que la hipericina es fotosensibilizante y, por consiguiente, es conveniente evitar la exposición prolongada a los rayos ultravioleta. Tampoco existen datos sobre su seguridad durante el embarazo ni la lactancia^{10, 69, 70, 95-100, 105}.

Conclusiones

Algunos productos herbarios pueden carecer de pruebas clínicas reales, y por ello muchos profesionales discuten sobre si proporcionan más beneficios que riesgos para el consumidor. Sin embargo, muchos de ellos se elaboran con partes de una planta (drogas vegetales) que poseen actividades farmacológicas

conocidas a partir de su uso tradicional. Aun así, no se permite que sean comercializados con prospectos que asocien estas drogas a propiedades curativas o preventivas, ni siquiera atenuantes. Algunos ejemplos podrían ser las tisanas o polvos de plantas, también ciertas tinturas, preparados oleosos y extractos o extracciones débiles de plantas. Ahora bien, existe evidencia científica de la actividad de drogas vegetales emolientes, cicatrizantes, antisépticas, queratolíticas o rubefacientes muy útiles en dermatología. En este sentido, son pertinentes los preparados tópicos comerciales de drogas vegetales para el tratamiento sintomático de las inflamaciones leves de la piel, y para la cicatrización de heridas menores como auténticos medicamentos, denominados fitomedicamentos. Actualmente, se puede señalar que las plantas más interesantes con evidencia científica para tratamiento de úlceras son el Bálsamo de Perú, la Bolsa de Pastor, la Caléndula, el Roble, la Rosa Mosqueta y la Sangre de drago.

Por otra parte, los conocimientos tradicionales presentes >

SE HAN
OBTENIDO
UN TOTAL DE
89
TRABAJOS
ACADÉMICOS
CONFORME A
LA FINALIDAD,
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA
PLANTEADA
PARA
SELECCIONAR
LAS ESPECIES
PRESENTADAS

en la etnomedicina pueden jugar un importante papel en la planificación sanitaria y en la investigación farmacológica. De ahí que la consulta del Inventario Español de Conocimientos Tradicionales puede ser una estupenda herramienta para fomentar campañas educativas que respeten las creencias populares y al mismo tiempo sean congruentes con la promoción de la salud. Un buen ejemplo para iniciarse en la comprensión de las prácticas tradicionales son los preparados oleosos obtenidos a partir de *Hypericum perforatum*. Además, se trata de un ejemplo muy significativo al ser comercializado por la industria farmacéutica como cicatrizante y venderse tanto en farmacias como parafarmacias y herbolarios.

En nuestra opinión, los usos tradicionales de plantas que aún son recogidas en el campo revisten un interés en la práctica asistencial de los centros de salud, pues invitan a la promoción de la salud desde una óptica antropológica. Sin duda, la tendencia de actuación en Atención Primaria con la finalidad de evitar problemas de salud pública, debe ser la introducción en los antecedentes

personales del consumo de plantas. Ahora bien, es clave determinar si el origen del producto consumido es comercial o de recolección en el campo. Consideramos muy necesario dar informaciones sistemáticas, breves y concisas sobre el consumo responsable a los usuarios, siempre teniendo en cuenta dicho origen y tratar temas relacionados con plantas en las sesiones clínicas de formación continuada de los centros de salud, invitando a otros profesionales no médicos a participar en ellas desde ópticas antropológicas, etnobotánicas y etnofarmacológicas. Por otra parte, es muy recomendable la consulta regular y periódica de portales específicos dirigido a personal sanitario³⁶ y de otros más genéricos³⁵, o la consulta directa de actualizaciones en los organismos competentes⁴⁴.

Finalmente, resaltar que los profesionales de Enfermería podrían ampliar su espectro de actuación profesional potenciando las competencias sobre plantas medicinales a través de la formación de posgrado y la investigación en el campo de las plantas medicinales. ▽

Bibliografía

1. Libster MM. A history of shaker nurse-herbalists, health reform, and the American Botanical Medical movement (1830-1860). *J Holist Nurs*. 2009 Dec;27(4):222-31. doi: 10.1177/0898010109342890.
2. Zahourek RP. What is Holistic Nursing Research? Is it Different? *Beginnings*. 2006; 26(5): 4-6.
3. Borges AM, Ceolin T, Barbieri RL, Heck RM. La inserción de las plantas medicinales en la práctica de enfermería: un creciente desafío. *Enferm glob*. [online] 2010; 18.
4. Vallejo JR, Peral D. Medicina alternativa y sida: hacia una comunicación más eficaz sobre las plantas medicinales. *Med Clin (Barc)*. 2012 Feb 18;138(3):110-1. Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2011.07.004.
5. Ernst W. Medical plurality, medical pluralism and plural medicine. A critical reappraisal of recent scholarship. In Jütte R. (ed.). *Medical pluralism. Past-present-future* (pp. 11-23). Stuttgart, Germany: Franz Steiner; 2013.
6. Penkala-Gawęcka D, Rajtar M. Introduction to the special issue 'medical pluralism and beyond'. *Anthropol Med*. 2016 Aug;23(2):129-34. doi: 10.1080/13648470.2016.1180584.
7. Perdiguero E. Comprender el pluralismo médico. *Investig Cienc*. 2019; 514: 54-55.
8. Laar A, Amoah Ampah E, Fernandez Y, Senyo Amevinya G, Nortey P, Benyah F, Akamah J, Ambenne M, Lamptey P, Free C, Legido-Quigley H, Perel P. 'What the herbal medicine can do for me in a week, the orthodox does in a year': Perceived efficacy of local alternative therapies influences medication adherence in patients with atherosclerotic cardiovascular disease. *Health Expect*. 2021 Apr;24(2):444-455. doi: 10.1111/hex.13185.
9. Castillo E, Martínez I (eds.). *Manual de Fitoterapia*. 2ª ed. Barcelona: Elsevier; 2015.
10. Edwards SE, Rocha IC, Williamson EM, Heinrich M (eds). *Phytopharmacy: An Evidence-Based Guide to Herbal Medicinal Products*. Wiley-Blackwell; 2015.
11. Vanaclocha B, Cañigüeral S. (eds). *Fitoterapia, Vademécum de Prescripción*. 5ª ed. Barcelona: Elsevier; 2019.
12. Creus J A. Fitoterapia: la elección basada en la ciencia y la tradición. *Revista ROL de Enf*. 2005; 28 (3): 19-22.
13. Gao PF, Watanabe K. Introduction of the World Health Organization project of the International Classification of Traditional Medicine. *Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao*. 2011 Nov;9(11):1161-4. doi: 10.3736/jcim20111101.
14. Morris W, Gomes S, Allen M. International classification of traditional medicine. *Glob Adv Health Med*. 2012 Sep;1(4):38-41. doi: 10.7453/gahmj.2012.1.4.005.
15. Bailey D. Stockley's Herbal Medicines Interactions. *Br J Clin Pharmacol*. 2011 Jan;71(1):143. doi: 10.1111/j.1365-2125.2010.03800.x.
16. Posadzki P, Watson LK, Ernst E. Adverse effects of herbal medicines: an overview of systematic reviews. *Clin Med (Lond)*. 2013 Feb;13(1):7-12. doi: 10.7861/clinmedicine.13-1-7.
17. Awortwe C, Makiwane M, Reuter H, Muller C, Louw J, Rosenkranz B. Critical evaluation of causality assessment of herb-drug interactions in patients. *Br J Clin Pharmacol*. 2018 Apr;84(4):679-693. doi: 10.1111/bcp.13490.
18. Farrington R, Musgrave IF, Byard RW. Evidence for the efficacy and safety of herbal weight loss preparations. *J Integr Med*. 2019 Mar;17(2):87-92. doi: 10.1016/j.joim.2019.01.009.
19. Babos MB, Heinan M, Redmond L, Moiz F, Souza-Peres JV, Samuels V, Masimukku T, Hamilton D, Khalid M, Herscu P. Herb-Drug Interactions: Worlds Intersect with the Patient at the Center. *Medicines (Basel)*. 2021 Aug 5;8(8):44. doi: 10.3390/medicines8080044.
20. Bernstein N, Akram M, Yaniv-Bachrach Z, Daniyal M. Is it safe to consume traditional medicinal plants during pregnancy? *Phytother Res*. 2021 Apr;35(4):1908-1924. doi: 10.1002/ptr.6935.
21. Carrasco MC, Vallejo JR, Pardo-de-Santayana M, Peral D, Martín MA, Altimiras J. Interactions of *Valeriana officinalis* L. and *Passiflora incarnata* L. in a patient treated with lorazepam. *Phytother Res*. 2009 Dec;23(12):1795-6. doi: 10.1002/ptr.2847.

22. Vallejo JR, Peral D, Gemio P, Carrasco MC, Heinrich M, Pardo-de-Santayana M. *Attractylis gummifera* and *Centaurea ornata* in the Province of Badajoz (Extremadura, Spain)- Ethnopharmacological importance and toxicological risk. *J Ethnopharmacol.* 2009 Nov 12;126(2):366-70. doi: 10.1016/j.jep.2009.08.036.
23. Alostad AH, Steinke DT, Schafheutle EI. Herbal Medicine Classification: Policy Recommendations. *Front Med (Lausanne).* 2020 Feb 11; 7:31. doi: 10.3389/fmed.2020.00031.
24. Xiong Y, Gao M, van Duijn B, Choi H, van Horssen F, Wang M. International policies and challenges on the legalization of traditional medicine/herbal medicines in the fight against COVID-19. *Pharmacol Res.* 2021 Apr; 166:105472. doi: 10.1016/j.phrs.2021.105472.
25. Lee DYW, Li QY, Liu J, Efferth T. Traditional Chinese herbal medicine at the forefront battle against COVID-19: Clinical experience and scientific basis. *Phytomedicine.* 2021 Jan; 80:153337. doi: 10.1016/j.phymed.2020.153337.
26. Wu XV, Dong Y, Chi Y, Yu M, Wang W. Traditional Chinese Medicine as a complementary therapy in combat with COVID-19-A review of evidence-based research and clinical practice. *J Adv Nurs.* 2021 Apr;77(4):1635-1644. doi: 10.1111/jan.14673.
27. Scopus [Internet] Elsevier. 2004- [citado 8 de marzo de 2021]. Disponible en: <<https://www.scopus.com/>>
28. BIREME [Internet] São Paulo (Brasil): [Biblioteca Regional de Medicina] Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde Departamento de Evidência e Inteligência para Ação em Saúde. Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 2009 - [citado 15 de marzo de 2021]. Disponible en: <<https://www.paho.org/en/bireme>>. Consulta: <<https://bvsalud.org/>>
29. LILACS [Internet], São Paulo (Brasil): BIREME - OPS - OMS Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud; 1982- [citado 7 de marzo de 2021]. Disponible en: <<https://lilacs.bvsalud.org/es/>>
30. EMBASE [Internet] Elsevier. 2010- [citado 10 de marzo de 2021]. Disponible en: <<https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research>>
31. PubMed [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 1996- [citado 10 de marzo de 2021]. Disponible en: <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>>
32. Google Scholar [Internet]. Mountain View (US) Google, LLC. 2004- [citado 2 de abril de 2021]. Disponible en: <<https://scholar.google.com/>>
33. SciELO - Scientific Electronic Library Online [Internet]. São Paulo/SP - Brasil: Publishing platform, FAPESP—BIREME; 1991- [citado 3 de abril de 2021]. Disponible en: <<https://scielo.org/>>
34. MeSH Browser [Internet]. Los Ángeles: National Library of Medicine (US). 2019 - [citado 9 de marzo de 2021]. Disponible en: <<http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html>>
35. Portalfarma.com [Internet]. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos [18 abril 2021]. Disponible en <<https://www.portalfarma.com/>>. Herramientas informáticas BOT PLUS app y BOT PLUS web <<https://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/Paginas/Bot-PLUS-2-0.aspx>>
36. Fitoterapia.net [Internet]. Valencia: CITA Publicaciones y Documentación SL. [actualizada 2 septiembre 2021]. Plantas medicinales [pantalla de inicio]. Dirección electrónica. Disponible en: <<https://www.fitoterapia.net/>>
37. Pardo de Santayana M, Morales R, Aceituno L, Molina M (eds.). *Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad. Fase 1. Introducción, metodología y fichas.* Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 2014. Disponible: <https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/inventario_esp_conocimientos_tradicionales.aspx>
38. Pardo de Santayana M, Morales R, Tardío J, Aceituno-Mata L, Molina M (eds.). *Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad. Segunda fase (3 volúmenes).* Madrid: Ministerio para la Transición Ecológica; 2018. Disponible en: <https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/inventario_esp_conocimientos_tradicionales.aspx>
39. Tardío J, Pardo de Santayana M, Morales R, Molina M, Aceituno L (eds.). *Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad Agrícola. Volumen 1.* Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; 2018. Disponible: <https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/iect_cultivadas_altaweb1_tcm30-500251.pdf>
40. Jiménez Sesma ML, Simón-Melchor L, Solano-Castán J, Simón-Melchor A. Evidencia científica sobre el Aloe vera en las úlceras por presión como estrategia de seguridad. *Med Nat.* 2015; 9 (2) (2015): 5-11.
41. EMA - HMPC. European Union herbal monograph on Aloe barbadensis Mill. and on Aloe (various species, mainly Aloe ferox Mill. and its hybrids), folii succus siccatus. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/625788/2015. Adopted: 22/11/2016.
42. EMA - HMPC. Final Assessment report on herbal monograph on Aloe barbadensis Mill. and on Aloe (various species, mainly Aloe ferox Mill. and its hybrids), folii succus siccatus. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/759585/2015. Adopted: 22/11/2016.
43. EMA - HMPC. List of references supporting the assessment of Aloe barbadensis Mill. and on Aloe (various species, mainly Aloe ferox Mill. and its hybrids), folii succus siccatus. London: EMA. Doc. Ref.: EMEA/HMPC/759584/2015. Adopted: 22/11/2016.
44. EMA. Medicine (Herbal) [Internet]. Amsterdam: European Medicines Agency's [citado 18 de abril 2021]. Disponible en <www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal>
45. EMA. The Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) [Internet]. Amsterdam: European Medicines Agency's [citado 18 de abril 2021]. Disponible: <<https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-herbal-medicinal-products-hmpc>>
46. Blumenthal, Mark, Alicia Goldberg, and Josef Brinckmann. *Herbal medicine. Expanded commission E monographs.* Newton: Integrative Medicine Communications; 2000.
47. European Scientific Cooperative on Phytotherapy. ESCOP monographs, The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products. Online series. *Calendulae flos (Calendula flower).* Exeter: ESCOP; 2019.
48. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Final assessment report on *Calendula officinalis L., flos - Revision 1.* London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/603409/2017. Adopted: 14/6/2018.
49. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Final European Union herbal monograph on *Calendula officinalis L., flos - Revision 1.* London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/437450/2017. Adopted: 22/6/2018.

50. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms, balsamum. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/712648/2014. Adopted: 24/11/2015.
51. Lock O, Pérez E, Villar M, Flores D, Rojas R. Bioactive Compounds from Plants Used in Peruvian Traditional Medicine. *Nat Prod Commun*. 2016 Mar;11(3):315-37.
52. Kaur S, Vasar M. Contact allergy to the ingredients of moisturizers in a boy with atopic dermatitis. *Contact Dermatitis*. 2017 Mar;76(3):180-181. doi: 10.1111/cod.12660.
53. Nanda A, Wasan A. Allergic contact dermatitis to balsam of Peru. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2016 Aug;117(2):208-9. doi: 10.1016/j.anai.2016.06.012.
54. Lubbes S, Rustemeyer T, Sillevs Smitt JH, Schuttelaar ML, Middelkamp-Hup MA. Contact sensitization in Dutch children and adolescents with and without atopic dermatitis - a retrospective analysis. *Contact Dermatitis*. 2017 Mar;76(3):151-159. doi: 10.1111/cod.12711.
55. De Groot AC. Myroxylon pereirae resin (balsam of Peru) - A critical review of the literature and assessment of the significance of positive patch test reactions and the usefulness of restrictive diets. *Contact Dermatitis*. 2019 Jun;80(6):335-353. doi: 10.1111/cod.13263.
56. Uter W, Werfel T, Lepoittevin JP, White IR. Contact Allergy-Emerging Allergens and Public Health Impact. *Int J Environ Res Public Health*. 2020 Apr 1;17(7):2404. doi: 10.3390/ijerph17072404.
57. Schottenhammer A. "Peruvian balsam": an example of transoceanic transfer of medicinal knowledge. *J Ethnobiol Ethnomed*. 2020 Nov 9;16(1):69. doi: 10.1186/s13002-020-00407-y.
58. Riesmeier M, Mattonai M, Wong SS, Veall MA, Betts J, Johnston M, Ribechini E, Devièse T. Molecular profiling of Peru Balsam reveals active ingredients responsible for its pharmaceutical properties. *Nat Prod Res*. 2020 Apr 21;1-6. doi: 10.1080/14786419.2020.1753056.
59. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community herbal monograph on Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus, herba. London: EMA, Doc. Ref. EMA/HMPC/262766/2010. Adopted 21/12/2011
60. Park CJ, Park CB, Hong SS, Lee HS, Lee SY, Kim SC. Characterization and cDNA cloning of two glycine- and histidine-rich antimicrobial peptides from the roots of shepherd's purse, *Capsella bursa-pastoris*. *Plant Mol Biol*. 2000 Sep;44(2):187-97. doi: 10.1023/a:1006431320677.
61. Ghalandari S, Kariman N, Sheikhan Z, Mojab F, Mirzaei M, Shahrahmani H. Effect of Hydroalcoholic Extract of *Capsella bursa pastoris* on Early Postpartum Hemorrhage: A Clinical Trial Study. *J Altern Complement Med*. 2017 Oct;23(10):794-799. doi: 10.1089/acm.2017.0095.
62. Naafe M, Kariman N, Keshavarz Z, Khademi N, Mojab F, Mohammadbeigi A. Effect of Hydroalcoholic Extracts of *Capsella Bursa-Pastoris* on Heavy Menstrual Bleeding: A Randomized Clinical Trial. *J Altern Complement Med*. 2018 Jul;24(7):694-700. doi: 10.1089/acm.2017.0267.
63. Givol O, Kornhaber R, Visentin D, Cleary M, Haik J, Harats M. A systematic review of *Calendula officinalis* extract for wound healing. *Wound Repair Regen*. 2019 Sep;27(5):548-561. doi: 10.1111/wrr.12737.
64. Chanaj-Kaczmarek J, Paczkowska M, Osmalek T, Kaproń B, Plech T, Szymanowska D, Karaźniewicz-Lada M, Kobus-Cisowska J, Cielecka-Piontek J. Hydrogel Delivery System Containing *Calendulae flos* Lyophilized Extract with Chitosan as a Supporting Strategy for Wound Healing Applications. *Pharmaceutics*. 2020 Jul 7;12(7):634. doi: 10.3390/pharmaceutics12070634.
65. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community herbal monograph on *Quercus robur* L., *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., *Quercus pubescens* Willd., cortex. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/3203/2009. Adopted: 25/11/2010.
66. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on *Quercus robur* L., *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., *Quercus pubescens* Willd., cortex. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/3206/2009. Adopted: 25/11/2010.
67. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Addendum to Assessment report on *Quercus robur* L., *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., *Quercus pubescens* Willd., cortex. Amsterdam: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/645526/2018. Adopted: 25/11/2019.
68. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). List of references supporting the assessment of *Quercus robur* L., *Quercus petraea* (Matt.) Liebl., *Quercus pubescens* Willd., cortex. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/3205/2009. Adopted: 25/11/2010.
69. Vanaclocha B, Risco E, Cañigueral S. Interacciones entre preparados vegetales y fármacos de síntesis: revisión de las monografías de la EMA y ESCOP. *Rev de Fitoter*. 2014;14(1):5-36.
70. Vanaclocha B, Cañigueral S. Tabla de interacciones entre preparados vegetales y fármacos de síntesis, basada en las monografías de la EMA y ESCOP. Disponible en: www.fitoterapia.net. Actualizada: 24/7/2021.
71. Gao J, Yang X, Yin W, Li M. Gallnuts: A Potential Treasure in Anticancer Drug Discovery. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2018 Mar 29; 2018:4930371. doi: 10.1155/2018/4930371.
72. Patel S, Rauf A, Khan H. The relevance of folkloric usage of plant galls as medicines: Finding the scientific rationale. *Biomed Pharmacother*. 2018 Jan; 97:240-247. doi: 10.1016/j.biopha.2017.10.111.
73. Taib M, Rezzak Y, Bouyazza L, Lyoussi B. Medicinal Uses, Phytochemistry, and Pharmacological Activities of *Quercus* Species. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2020 Jul 31; 2020:1920683. doi: 10.1155/2020/1920683.
74. Abdel Hay R, Shalaby K, Zaher H, Hafez V, Chi CC, Dimitri S, Nabhan AF, Layton AM. Interventions for acne scars. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 Apr 3;4(4):CD011946. doi: 10.1002/14651858.CD011946.pub2.
75. Botta i Orfila A, Vila Casanovas R. Evidencias para el empleo del aceite de rosa mosqueta en heridas y cicatrices cutáneas. *Rev de Fitoter* 2017; 17 (2): 133-143.
76. Ochando-Ibernón G, Schneller-Pavelescu L, Silvestre-Salvador JF. Allergic contact dermatitis caused by "Rosa mosqueta" oil. *Contact Dermatitis*. 2018 Oct;79(4):259-260. doi: 10.1111/cod.13083.
77. Aguirre-Romero AB, Galeano-Valle F, Conde-Montero E, Velázquez-Tarjuelo D, de-la-Cueva-Dobao P. Efficacy and safety of a rosehip seed oil extract in the prevention and treatment of skin lesions in the hands of patients with type 1 diabetes mellitus caused by finger prick blood glucose monitoring; a randomized, open-label, controlled clinical trial. *Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed)*. 2020 Mar;67(3):186-193. doi: 10.1016/j.endinu.2019.04.008.
78. Risco E, Ghia F, Vila R, Iglesias J, Alvarez E, Cañigueral

- S. Immunomodulatory activity and chemical characterisation of Sangre de drago (dragon's blood) from *Croton lechleri*. *Planta Med.* 2003 Sep;69(9):785-94. doi: 10.1055/s-2003-43208.
79. Risco E, Vila R, Henriques A, Cañigueral S. Bases químicas y farmacológicas de la utilización de la Sangre de drago. *Rev de Fitoter.* 2005; 5 (2): 101-114.
 80. Pona A, Cline A, Kolli SS, Taylor SL, Feldman SR. Review of future insights of Dragon's Blood in dermatology. *Dermatol Ther.* 2019 Mar;32(2): e12786. doi: 10.1111/dth.12786.
 81. Las Heras K, Igartua M, Santos-Vizcaino E, Hernandez RM. Chronic wounds: Current status, available strategies and emerging therapeutic solutions. *J Control Release.* 2020 Dec 10; 328:532-550. doi: 10.1016/j.jconrel.2020.09.039.
 82. Zhang A, Liu Y, Qin D, Sun M, Wang T, Chen X. Research status of self-healing hydrogel for wound management: A review. *Int J Biol Macromol.* 2020 Dec 1; 164:2108-2123. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.08.109.
 83. Rubio Guerrero E, Amor Morales Á, Delgado Sánchez S, Muñoz Centeno LM. *Hypericum perforatum*. In: Pardo-de-Santayana M, Morales R, Tardío J, Aceituno-Mata L y Molina M, eds. *Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad. Fase II (3)*. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 2018. p. 145-154.
 84. Apaydin EA, Maher AR, Shanman R, Booth MS, Miles JN, Sorbero ME, Hempel S. A systematic review of St. John's wort for major depressive disorder. *Syst Ver.* 2016; 5 (1):148.
 85. Oliveira AI, Pinho C, Sarmiento B, Dias AC. Neuroprotective activity of *Hypericum perforatum* and its major components. *Front Plant Sci.* 2016; 7: 1004.
 86. Seifritz E, Hatzinger M, Holsboer-Trachslar E. Efficacy of *Hypericum* extract WS 5570 compared with paroxetine in patients with a moderate major depressive episode - a subgroup analysis. *Int J Psychiatry Clin Pract.* 2016; 20 (3): 126-32.
 87. Yücel, A., Kan, Y., Yesilada, E., & Akin, O. Effect of St. John's wort (*Hypericum perforatum*) oily extract for the care and treatment of pressure sores; a case report. *J Ethnopharmacol.* 2017; 196, 236-241.
 88. Ng QX, Venkatanarayanan N, Ho CY. Clinical use of *Hypericum perforatum* (St John's wort) in depression: A meta-analysis. *J Affect Disord.* 2017; 210: 211-221.
 89. Matic IZ, Ergün S, Đorđić Crnogorac M, Misir S, Aliyazicioğlu Y, Damjanović A, Džudžević-Čančar H, Stanojković T, Konač K, Petrović N. Cytotoxic activities of *Hypericum perforatum* L. extracts against 2D and 3D cancer cell models. *Cytotechnology.* 2021 Jun;73(3):373-389. doi: 10.1007/s10616-021-00464-5.
 90. Ramos Núñez ÁF. *Hypericum L.*, en Castroviejo S., Aedo C., Cirujano S., Laínz M., Montserrat P., Morales R., Muñoz Garmendia F., Navarro C., Paiva J., Soriano C., (eds.), *Flora iberica, 3. - Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC; 2006. p. 157-185*
 91. ANTHOS. Sistema de información sobre plantas en España [Internet]. Madrid: Fundación Biodiversidad y el CSIC [citado 20 de diciembre de 2019]. Disponible en: <<http://www.anthos.es/>>
 92. Chrubasik-Hausmann S, Vlachoianis J, McLachlan AJ. Understanding drug interactions with St John's wort (*Hypericum perforatum* L.): impact of hyperforin content. *J Pharm Pharmacol* 2018; 7.
 93. Peryea T, Southall N, Miller M, Katzel D, Anderson N, Neyra J, Stemann S, Nguyễn ĐT, Amugoda D, Newatia A, Ghazzaoui R, Johanson E, Diederik H, Callahan L, Switzer F. Global Substance Registration System: consistent scientific descriptions for substances related to health. *Nucleic Acids Res.* 2021 Jan 8;49(D1): D1179-D1185. doi: 10.1093/nar/gkaa962.
 94. Vallejo Villalobos JR, Peral Pacheco D, Carrasco Ramos MC, Plaza Gragera J. Remedios basados en plantas medicinales usadas en la Medicina Popular guadianera: "El aceite de árnica". *Rev Estud Extremeños* 2007; 63(1): 307-317.
 95. European Scientific Cooperative on Phytotherapy. ESCOP monographs, The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products. Online series. *Hyperici herba* (St. John's Wort). Exeter: ESCOP; 2018.
 96. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community herbal monograph on *Hypericum perforatum* L., herba (well-established medicinal use). London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/101304/2008. Adopted: 12/11/2009.
 97. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Union herbal monograph on *Hypericum perforatum* L., herba (traditional use) Draft. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/188804/2017. Adopted: 30/01/2018.
 98. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). European Union herbal monograph on *Hypericum perforatum* L., herba (well established and traditional use) 2nd Draft - Revision 1. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/7695/2021. Published: 16/04/21.
 99. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Assessment report on *Hypericum perforatum* L., herba. 2nd Draft - Revision 1. Amsterdam: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/244315/2016. Published: 16/04/21.
 100. European Medicines Agency (EMA) - Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). List of references supporting the assessment of *Hypericum perforatum* L., herba. 2nd Draft - Revision 1. Amsterdam: EMA. Doc. Ref.: EMA/HMPC/45511/2017. Published: 16/04/21.
 101. Istikoglu CI, Mavreas V, Geroulanos G. History and therapeutic properties of *Hypericum perforatum* from antiquity until today. *Psychiatriki.* 2010 Oct-Dec;21(4):332-8.
 102. Butterweck V. (2009) St. John's Wort: quality issues and active compounds. In: Cooper R, Kronenberg F. (Eds.) *Botanical Medicine: from Bench to Bedside*. Mary Ann Liebert Inc, USA.
 103. Schepetkin IA, Özek G, Özek T, Kirpotina LN, Khlebnikov AI, Quinn MT. Chemical Composition and Immunomodulatory Activity of *Hypericum perforatum* Essential Oils. *Biomolecules.* 2020 Jun 17;10(6):916. doi: 10.3390/biom10060916.
 104. Vuko E, Dunkić V, Ruščić M, Nazlić M, Mandić N, Soldo B, Šprung M, Fredotović Ž. Chemical Composition and New Biological Activities of Essential Oil and Hydrosol of *Hypericum perforatum* L. ssp. *veronense* (Schrank) H. Lindb. *Plants (Basel).* 2021 May 19;10(5):1014. doi: 10.3390/plants10051014.
 105. Avila C, Whitten D, Evans S. The safety of St John's wort (*Hypericum perforatum*) in pregnancy and lactation: A systematic review of rodent studies. *Phytother Res* 2018;32(8):1488-1500.